

УДК 343.37

ББК 67.408

КОСТРОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

Адъюнкт Факультета
научно-педагогический и научных кадров
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя
Москва, Россия
e-mail: kostrowair@yandex.ru

IRINA S. KOSTROVA

Adjunct of the Faculty of Scientific, Pedagogical
and Scientific Personnel Moscow University of the Ministry
of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot
Moscow, Russia
e-mail: kostrowair@yandex.ru

Научный руководитель:
РУССКЕВИЧ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

профессор кафедры уголовного права
Московского университета МВД России
имени В. Я. Кикотя,
доктор юридических наук, доцент

Scientific supervisor:
EVGENY A. RUSKEVICH

Professor of the Department of Criminal Law
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
named after V. Ya. Kikot,
Doctor of Law, Associate Professor

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КАДАСТРОВОГО ПОДЛОГА: СОЦИАЛЬНЫЕ И КРИМИНОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

CRIMINALIZATION OF CADASTRAL FORGERY: SOCIAL AND CRIMINOLOGICAL-LEGAL PREREQUISITES

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что во все времена неотъемлемой частью общественного устройства является недвижимость. Она же выступает краеугольным элементом любой экономики. Развитие отношений, связанных с оборотом недвижимого имущества, привели к формированию самостоятельной государственно-учетной и регистрационно-измерительной деятельности государственного кадастрового учета и кадастровой деятельности специфических субъектов — кадастровых инженеров. В 2015 г. Федеральным законом от 13.07.2015

Abstract. The relevance of the study lies in the fact that at all times an integral part of the social structure is real estate. It is the cornerstone element of any economy. The development of relations related to the turnover of real estate has led to the formation of independent state accounting and registration and measurement activities of the state cadastral registration and cadastral activities of specific subjects — cadastral engineers. In 2015. Federal Law No. 228-FZ of 13.07.2015 «On Amendments

№ 228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены изменения. В ст. 1702 УК РФ была определена ответственность за внесение заведомо ложных сведений кадастровыми инженерами в технический план, межевой план или в акт обследования (статья 1702 УК РФ). До настоящего времени остается спорным вопрос о необходимости криминализации деяния, связанного с криминализацией кадастрового подлога.

Основной целью исследования является комплексный анализ социальных предпосылок криминализации противоправных действий кадастровых инженеров, выраженной во внесении заведомо ложных сведений в технический план, межевой план или в акт обследования и рассмотрение спорных точек зрения, как среди теоретиков, так и среди практиков.

Основной проблемой является определение необходимости введения такого субъекта как кадастровый инженер и обоснованности криминализации кадастрового подлога.

По результатам исследования сделаны выводы о том, что принятые законодателем меры по внесению изменений в законодательство и установление уголовной ответственности кадастрового инженера было логически обосновано и несет позитивные изменения в сфере недвижимого имущества.

Ключевые слова: кадастровая деятельность, кадастровый инженер, ложные сведения, кадастровый учет, криминализация.

to Certain Legislative Acts of the Russian Federation» amended the Criminal Code of the Russian Federation. Article 1702 of the Criminal Code defined liability for knowingly false information entered by cadastral engineers into the technical plan, land survey plan or survey act (Article 1702 of the Criminal Code). To date, the question of the need to criminalize the deed of cadastral forgery remains controversial.

The main purpose of the study is a comprehensive analysis of the social prerequisites of criminalization of illegal actions of cadastral engineers, expressed in the introduction of knowingly false information in the technical plan, land survey plan or in the act of survey and consideration of controversial points of view among both theorists and practitioners.

The main problem is the determination of necessity of introduction of such subject as cadastral engineer and justification of criminalization of cadastral forgery.

As a result of the research conclusions are made that the measures taken by the legislator to amend the legislation and the establishment of criminal liability of cadastral engineer were logically justified and will bring positive changes in the field of immovable **property**.

Keywords: cadastral activity, cadastral engineer, false information, cadastral registration, criminalization.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие любого государства невозможно представить без должного обеспечения (организационно-технического, экономического и правового) рационального использования земельных ресурсов. Важным элементом такого обеспечения является их охрана от возможного противоправного воздействия.

В Российской Федерации земля является основой жизнедеятельности народов, проживающих на ее территории. На это указывает и Основной закон страны. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации, земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Государство определяет и проводит земельную политику

как неотъемлемую часть политики социально-экономической.

Земля и недвижимость являются краеугольным элементом отечественной экономики, выступая в качестве ресурса и базиса производства. Ее исключительное экономическое и политическое значение как суверенной территории государства выступает причиной того, что на земельные отношения направлены значительные усилия по их организации и упорядочению со стороны публичной власти [1, С. 126].

ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Отдельные вопросы реализации уголовной ответственности за внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории, рассматривались в работах Баевой Н. А. [4], Галиновской Е. А. [1], В. И. Гладких [10], В. Е. Дворцов [7], Комаровой О. А. [3], Кучинской А. В. [1], Матвеевой А. В. [4], Мурадян С. В. [9], Половкиной К. А. [4], Решитова А. М. [2], Суховой Е. А. [5], Хмельникова Н. В. [6].

В изученных работах авторами были затронуты такие проблемы, как: последствия нарушений кадастровым инженером законодательства, применение уголовного законодательства в сфере кадастровой деятельности на практике и реализация государственной земельной политики. В нашей работе рассмотрены непосредственно социальные и криминологические предпосылки, которые привели к криминализации кадастрового подлога. Стоит отметить, что указанный вопрос рассматривался Решитовым А. М. в статье «Социально-криминологические предпосылки криминализации кадастрового подлога (ст. 170² УК РФ)» [2]. Тем не менее в нашей работе затрагивается не только эффективность дисциплинарной, гражданской и административной ответственности кадастровых инженеров, но так-

же нормативная база в части, касающейся требований, предъявляемых к кандидатам на должность кадастрового инженера, что говорит о большей степени доверия к такому лицу и его ответственности. Также в работе рассмотрена позиция СПО НП «Кадастровые инженеры» и НП «Национальная палата кадастровых инженеров» на стадии принятия законопроекта, что позволяет проанализировать другую точку зрения на необходимость криминализации кадастрового подлога и указать, на противоречия в их позиции.

Анализ научной литературы продемонстрировал наличие споров по поводу необходимости криминализации кадастрового подлога, что подтверждает необходимость изучения социальных и криминологических предпосылок.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическую базу составили нормативно правовые акты, регламентирующие ответственность кадастровых инженеров, научная литература и статистические. В ходе исследования применялся метод логико-юридического анализа при изучении Федерального закона от 13.07.2015 № 228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в УК РФ, изучая который можно выделить, какие предпосылки определил законодатель для криминализации подлога кадастровых документов. Также применялся статистический метод для сбора и обобщения данных привлечения кадастровых инженеров к ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной), что позволяет сделать вывод об эффективности тех или иных мер правового воздействия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В целом, развитие отношений, связанных с оборотом недвижимого имущества, при-

вели к формированию самостоятельной государственно-учетной и регистрационно-измерительной деятельности государственного кадастрового учета и кадастровой деятельности специфических субъектов — кадастровых инженеров. В 2007 году был принят Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в котором был определен правовой статус кадастрового инженера и урегулированы вопросы, связанные с его деятельностью. Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Для принятия физического лица в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров законодателем определен ряд требований, которым должен соответствовать кандидат. Это наличие гражданства Российской Федерации, высшего образования по специальности или направлению подготовки в сфере кадастровых отношений, опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух лет, сдача теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных знаний, отсутствие наказаний в виде дисквалификации за нарушение законодательства в сфере кадастровой деятельности, отсутствие непогашенной или не снятой судимости за совершение умышленного преступления, наличие действующего договора обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера. При этом кандидат на должность кадастрового инженера не может стать кадастровым инженером, если ранее он был исключен из саморегулируемой организации по признанию вступившим в законную силу решению суда о признании физического лица недееспособным или ограничено дееспособным. Также кадастровым инженером не может стать физическое лицо, предоставившее подложные документы при принятии в саморегулируемую организацию.

Для подтверждения наличия профессиональных знаний у претендента на должность кадастрового инженера, проводится экзамен, организуемый национальным объединением. Экзамен проводится в форме теста и принимается комиссией. Информация о результатах экзамена размещается на официальном сайте национального объединения не позднее трех рабочих дней со дня проведения экзамена.

Выдвигаемые требования и наличие вступительного экзамена позволяет производить качественный отбор кандидатов на должность кадастрового инженера. При соответствии предъявляемым требованиям и положительном прохождении экзамена физическое лицо становится кадастровым инженером. Данный статус наделяет его рядом специальных прав и возлагает на него определенную ответственность.

Следует согласиться с А.М. Решитовым, что кадастровые инженеры, обладая значительными полномочиями, способны дезорганизовать нормальную деятельность хозяйствующих субъектов, причинить существенный вред охраняемым законом интересам граждан, а равно государства [2, С. 134].

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)» была утверждена Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014–2020 годы)». В указанной Программе стояли задачи создания единой учетно-регистрационной системы для сокращения сроков государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также повышения гарантий зарегистрированных прав и исключения коррупционных проявлений в данной сфере деятельности.

В рамках реализации Программы предусматривалось создание Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту — ЕГРН или Реестр), включающий в себя Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр недвижимости для предоставления гражданам оптимальных и комфортных государственных услуг и организации эффективного использования земли и недвижимости. ЕГРН имеет большую ценность и значение для государства. Так, например, в аспекте решения задач налогообложения, Реестр не только обеспечивает гарантии прав на недвижимое имущество, но и обеспечивает всеми необходимыми сведениями органы государственной власти и органы местного самоуправления для эффективной организации их фискальной деятельности.

В Программе был выделен ряд проблем, с которым сталкивалась существующая на тот момент учетно-регистрационная система недвижимого имущества. Одной из основных проблем выступала значительная доля ошибок и пробелов в базах данных соответствующих информационных ресурсов.¹ Наличие недостоверных и неактуальных сведений об объектах недвижимого имущества и о зарегистрированных правах и сделках с ним приводило к некорректной работе учетно-регистрационных органов, а также органов исполнительной власти.

Однако, только через восемь лет, в 2015 г. Федеральным законом от 13.07.2015 № 228-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в УК РФ появилась ст. 170² УК РФ, в которой была определена ответственность за внесение заведомо ложных сведений кадастровыми инженерами

в технический план, межевой план или в акт обследования.

Как уже отмечалось ранее, кадастровые инженеры наделены рядом весьма значимых полномочий, затрагивающих не только учетно-регистрационную деятельность конкретных служб, но также права и законные интересы граждан и организаций. Они осуществляют выполнение работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. Также кадастровый инженер осуществляет замеры и различные вычисления, на основании которых подготавливает документы, в которых содержатся сведения, необходимые для государственного кадастрового учета и дальнейшей регистрационной деятельности с данными объектами. На основании предоставленных документов формируются сведения в Едином государственном реестре недвижимости. В результате можно сказать, что кадастровые работы и сведения, полученные кадастровым инженером при осуществлении данных работ, являются едва ли не основным источником сведений для ЕГРН.

Специфика кадастровой деятельности, заключается в необходимости непосредственно применения специальных знаний, методик и наук, к которым, в частности, относится геодезия, топография картография, геометрия и другие. В этой связи совершенно справедливо замечает О. А. Комарова, что «отсутствие у физических и юридических лиц возможности проверить проведенную кадастровым инженером работу и зафиксированную им информацию, создает почву для злоупотребления со стороны кадастрового инженера в сфере выполнения кадастровых работ, в том числе и внесение заведомо ложных сведений в документацию, подготавливаемую кадастровым инженером» [3, С. 39]. В пояснительной записке к проекту Федерального Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации

¹ Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 — 2020 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2013 г. № 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 — 2020 годы)»

и в статью 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» об этом говорилось, что называется, напрямую: «... орган кадастрового учета вносит сведения об объекте недвижимости на основании документов, подготовленных кадастровым инженером. При этом у органа кадастрового учета отсутствуют полномочия, закрепленные в законодательстве, по проверке сведений, предоставляемых кадастровым инженером, за исключением проверки наличия оснований для принятия решения о приостановлении или об отказе в осуществлении кадастрового учета. Экспертиза документов, подготовленных кадастровым инженером, может проводиться лишь по запросу граждан о проведении такой экспертизы, а также в ходе проведения процесса обжалования решения о приостановлении осуществления кадастрового учета. Самостоятельно, с целью проверки достоверности информации, предоставляемой кадастровым инженером, орган кадастрового учета проводить экспертизу не может. Это обстоятельство создает возможность для внесения кадастровым инженером недостоверных сведений в документацию, предоставляемую им в ЕГРН»².

Однако, как известно, криминализация того или иного деяния требует соблюдения целого ряда критериев или обязательных предпосылок признания конкретного негативного поведения преступным.

Прежде всего, деяние должно обладать очевидной общественной опасностью, то есть способностью причинять такой вред или создавать угрозу его причинения, при котором задействование механизма уголовной репрессии является единственно возможным ответом общества на угрозу. Специфика и сложность выполнения кадастровых работ, необходимость наличия специальных знаний и навыков, образо-

вания в сфере кадастровой деятельности и ряд специальных полномочий, которыми наделен кадастровый инженер, возлагают на него и большую ответственность перед обществом. Данный фактор повышает не только значимость действий кадастрового инженера, но и их общественную опасность при нарушении действующего законодательства.

Некачественное проведение кадастровых работ, допущение ошибок или подделка кадастровых документов может привести к таким негативным последствиям, как: нарушение прав граждан и юридических лиц, причинение субъектам соответствующего права имущественного вреда, затягивание сроков оформления объектов недвижимости и незаконность кадастрового учета [4, С. 261].

Система кадастрового учета обеспечивает гражданский оборот недвижимости, выполняя задачи по обеспечению гарантий прав собственников, обеспечения эффективного сбора налогов на недвижимость, эффективное и рациональное использование земли и иной недвижимости [5, С. 42].

При ненадлежащем исполнении своих обязанностей и нарушении прав граждан кадастровым инженером, к гражданской ответственности в итоге может быть привлечен государственный регистратор, так как именно он является завершающим звеном в процедуре регистрации прав на недвижимость [6, С.212].

Все вышеперечисленные аспекты повышают значимость деятельности кадастрового инженера и его ответственность перед обществом, поскольку кадастровый подлог представляет собой не просто подделку кадастровых документов, а совершение этого деяния специальным субъектом, наделенным специальными полномочиями.

В 2016 г. в гражданском судопроизводстве количество споров, связанных с землепользованием, составило 167441, в 2017 г. — 179830, в 2018 г. — 172889,

² Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

2019 г. — 185035, 2020 г. — 156402. Согласно представленным данным видно, что какой-либо четкой тенденции к понижению или повышению количества споров нет. При этом общее их количество достаточно велико.

Другим критерием выступает то, что криминализация приобретает необходимый характер в случае, когда иные меры правового воздействия не произвели должного эффекта для стимулирования правомерного поведения. До установления законодателем уголовной ответственности за кадастровый подлог, в действующем законодательстве была предусмотрена дисциплинарная ответственность, которая выражается в лишении квалификационного аттестата кадастрового инженера, гражданская ответственность, которая наступает лишь по решению суда и административная ответственность, в случае, если совершенные действия не содержат в себе уголовно наказуемого деяния.

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в статью 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» законодатель указывает, что судебные разбирательства, связанные с нарушением имущественных прав при регистрации сделок с недвижимым имуществом происходят все чаще. Одной из составляющих такого вида нарушений является именно умышленное внесение заведомо ложных сведений в кадастровые документы. При этом стоит отметить, что судебные споры по имущественным отношениям, как правило, носят затяжной характер.

Анализ дисциплинарной практики показал, что в 2017 г. были проведены проверки в отношении 14419 кадастровых инженеров, к дисциплинарной ответственности были привлечены 60 инженеров. В 2018 году была проведена 3091 проверка, по результатам которой нарушения законода-

тельства выявлены у 1679 кадастровых инженеров (что составляет 54,3% от общего количества проверяемых). К дисциплинарной ответственности были привлечены 1140 кадастровых инженеров. В 2019 году были проведены проверки в отношении 2515 кадастровых инженеров. Нарушение законодательства выявлено у 1523 кадастровых инженеров (что составляет 60,6% от общего количества проверяемых). При этом к дисциплинарной ответственности было привлечено 1136 кадастровых инженеров.

Такое количество совершенных кадастровым инженером нарушений, а также увеличение их количества соответствует недостаточному стимулированию правомерного поведения, а предусмотренные законодателем меры не являются достаточно эффективным сдерживающим фактором.

Административная ответственность кадастрового инженера за нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности предусмотрена частью 4 статьи 14.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в 2011 году всего поступило 142 дела по нарушению законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности, в 2012 году — 118 дел, в 2013 году — 209 дел, в 2014 году — 624 дела, в 2015 году — 1110 дел, 2016 год — 587, 2017 год — 402, 2018 — 694, 2019 — 712, 2020 — 586, 2021 — 413. Анализ статистики за данный период показывает, что по 49% дел вынесено наказание в виде предупреждения, 31% — наказание в виде штрафа, 0,5% — дисквалификация. При этом количество поступивших в суд дел не соответствует количеству лиц, в отношении которых было рассмотрено дело об административном производстве. Количество

лиц по статистике почти всегда меньше количества дел, что говорит о повторном привлечении одних и тех же лиц к административной ответственности.

«Увеличение количества регистрируемых правонарушений по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ, что свидетельствовало об утрате административной ответственности функции стимулирования правомерного поведения» [7, С.59], такое мнение высказал в своей работе и В.Е. Дворцов. Считаем, что такая точка зрения полностью обоснована и подтверждена статистическими данными. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что меры дисциплинарной ответственности, а равно ответственности административной не могут в полном объеме обеспечить надлежащий уровень правомерного поведения со стороны кадастровых инженеров.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Надо отметить, что решение о криминализации кадастрового подлога было поддержано не всеми. Ожидаемо, что с критикой такого решения выступили представители корпоративного сообщества кадастровых инженеров. Так, на стадии принятия законопроекта со стороны генерального директора СРО НП «Организация деятельности кадастровых инженеров» М. И. Петрушиной было направлено письмо директору Департамента недвижимости Минэкономразвития России А. И. Ивакину. В данном письме высказывалось мнение, что согласно части 2 статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 года для осуществления задач уголовного права Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений, при этом внесение заведомо

ложных сведений в документацию не способно привести к тяжким последствиям, которые указаны в статье 2 УК РФ. Следовательно подобные действия кадастрового инженера не могут рассматриваться в рамках уголовного законодательства [8, С. 48].

В целом М.И. Петрушина указывает два контраргумента обоснованности криминализации деяний, связанных с внесением заведомо ложных сведений в кадастровые документы. Во-первых, это отсутствие возможности отследить дальнейшую судьбу подготовленных кадастровым инженером документов. Так как после их оформления они передаются на руки заказчику и невозможно отследить их дальнейшее передвижение. Это означает, что документация, содержащая заведомо ложные сведения, после выдачи на руки заказчику может в дальнейшем нигде не использоваться, а, следовательно, она не может рассматриваться как результат деятельности кадастрового инженера, представляющего угрозу, в частности, правам и свободам человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности и окружающей среды. Во-вторых, в письме указывается, что внесенные в документацию заведомо ложные сведения могут не повлечь за собой причинения какого-либо ущерба в случае, если данные сведения будут аннулированы по причине истечения срока временного характера сведений. В заключение М. И. Петрушина указывает, что на основе правоприменительной практики, установленная законодателем ответственность кадастрового инженера (дисциплинарная, гражданская и административная) в полной мере реализуют свои функции по стимулированию кадастровых инженеров к правомерному поведению при выполнении возложенных на них полномочий. От лица всего профессионального сообщества высказывается точка зрения, что применение к кадастро-

вым инженерам мер административной ответственности более целесообразно и эффективно.

Аналогичную позицию выразил председатель НП «Национальная палата кадастровых инженеров» эксперт АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» С. В. Матвеев в своем письме директору Департамента недвижимости Минэкономразвития России А. И. Ивакину: «...действующее законодательство в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и ведения государственного кадастра недвижимости создает самодостаточный и эффективный механизм гарантий добросовестности и ответственности кадастрового инженера... введение уголовной ответственности кадастровых инженеров приведет к нервозности и дестабилизации на рынке кадастровых услуг. Кадастровые инженеры будут отказываться от выполнения сложных работ, что приведет к негативным последствиям в сфере оказания кадастровых работ... сложность и специфичность работы кадастровых инженеров и системы кадастровых учетов приведет к необоснованному давлению со стороны правоохранительных органов в силу их слабой компетентности по данному вопросу» [8, С. 49].

Приведенные выше аргументы являются довольно уязвимыми, а в целом не убедительными. Не наступление тех или иных последствий еще не может оправдывать откровенных фальсификаций при осуществлении кадастрового учета. Здесь можно поставить вопрос о малозначительности. Согласимся с этим. Однако опираться на этот тезис в отрицании решения о криминализации кадастрового подлога никак нельзя. Кроме того, не выдерживает критики и суждение о «нервозности и дестабилизации рынка». При подобной логике необходимо отказаться от уголовно-правового регулирования экономической деятельности в принципе, что по понятным причинам не-

возможно. Сложность и специфичность работы кадастрового инженера, указанная в письме С. В. Матвеева, также не является достаточным основанием для того, чтобы поставить под сомнение состоятельность введения уголовной ответственности за кадастровый подлог. В действующем УК РФ есть ряд статей, которые предусматривают уголовную ответственность лиц, наделенных специальным статусом — это врачи, нотариусы, аудиторы, и др., чья деятельность тоже имеет свою сложность и специфику.

В своей работе С. В. Мурадян высказывает следующую позицию «В момент получения документов заказчиком недостоверные кадастровые документы еще не попали в ЕГРН (могут и не попасть), но в то же время все действия, которые были во власти кадастрового инженера, уже совершены» [9, 147]. Об этом говорила и М. И. Петрушина в своем письме, однако нами поддерживается мнение Мурадяна С. В., в котором указывается, что противоправные действия кадастровым инженером уже были совершены, что не исключает его ответственности за данное деяние.

Мнение о необходимости декриминализации статьи 170.2 УК РФ высказал В. И. Гладких. Автор указывает на то, что данная статья практически не востребована правоприменительными органами в силу ее конструктивного несовершенства, наличия ряда оценочных понятий и конкурирующих норм, конструктивной не проработанности, особенно в силу материального характера объективной стороны [10, С. 77]. Приведенные аргументы, на наш взгляд, свидетельствуют не в пользу исключения нормы, а выявляют объективную необходимость ее доработки в целях устранения имеющихся юридико-технических погрешностей и неопределенности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом изложенного, полагаем, что криминализация кадастрового подлога являет-

ся обоснованной мерой, поскольку зиждется на прочных социально-экономических и организационных основаниях, соответствует научным критериям. Это решение законодателя явилось логичным продолжением

модернизации регулятивного законодательства в сфере недвижимого имущества и регистрации собственности; включения в систему правоотношений нового субъекта — кадастрового инженера.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кучинская А. В., Галиновская Е. А. Правовые особенности формирования государственной политики в области управления земельными ресурсами // Журнал российского права. — 2020. — № 5 166с.
2. Решитов А. М. Социально-криминологические предпосылки криминализации кадастрового подлога (ст. 170² УК РФ) // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации — № 5 (85). — 2021. — С.168.
3. Комарова О. А. Государственный кадастровый учет: защита прав собственников недвижимого имущества // Юридический факт № 74. — 2019. — С. 89.
4. Баева Н. А., Половкина К. А., Матвеева А. В. Актуальность договора обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера с точки зрения современности // Лучшая студенческая статья 2017г. сборник статей VIII Международного научно-практического конкурса: в 2 частях. — 2017. — С. 299.
5. Сухова Е. А. Проблемы применения ответственности в сфере кадастровых отношений // ЮРИСТ № 8. — 2015. — С.46.
6. Хмельников Н. В. К вопросу о гражданско-правовой ответственности регистрирующего органа при проведении им государственной регистрации прав на недвижимое имущество // Гражданское законодательство РФ: современное состояние, тенденции и перспективы развития. — 2017. — С. 256.
7. Дворцов В. Е. Уголовная ответственность кадастрового инженера // Российский судья № 1. — 2017. — С. 58.
8. СПО НП «Кадастровые инженеры» и НП «Национальная палата кадастровых инженеров» предлагают отклонить принятие законопроекта об уголовной ответственности кадастровых инженеров// Кадастр недвижимости № 1 (34). — 2014. — С. 48.
9. Мурадян С. В. Особенности объективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 170 уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник экономической безопасности — № 5. — 2020. — С. 143
10. Гладких В. И. Уголовно-правовая охрана земельных отношений в Российской Федерации // Современная наука: прогнозы, факты, тенденции развития. — 2021. — С. 736.

REFERENCES

1. Kuchinskaya A. V., Galinovskaya E. A. Legal peculiarities of the formation of state policy in the field of land resources management // Journal of Russian Law. 2020. No 5. 166 p.
2. Reshitov A. M. Social and criminological prerequisites of criminalization of cadastral forgery (Art. 1702 of the Criminal Code of the Russian Federation) // Bulletin of the Prosecutor's Office University of the Russian Federation No 5 (85). 2021. P. 168.
3. Komarova O. A. State cadastral registration: protection of the rights of owners of immovable property // Juridicheskiy fact No 74. 2019. P. 89.
4. Baeva N. A., Polovkina K. A., Matveeva A. V. Relevance of the contract of compulsory civil liability insurance of cadastral engineer in terms of modernity // Best Student Paper 2017 collection of articles of the VIII International Scientific and Practical Competition: in 2 parts. 2017. P. 299.

5. *Sukhova E. A.* Problems of application of liability in the sphere of cadastral relations // Jurist № 8. 2015. P. 46.
6. *Khmelnikov N. V.* On the issue of civil liability of the registering body in carrying out its state registration of rights to immovable property // Civil Legislation of the Russian Federation: current state, trends and prospects for development. 2017. P. 256.
7. *Dvortsov V. E.* Criminal liability of a cadastral engineer // Russian judge No. 1. 2017. p. 58.
8. SRO NP «Cadastral Engineers» and NP «National Chamber of Cadastral Engineers» propose to reject the adoption of the bill on criminal liability of cadastral engineers // Real Estate Cadastre No 1 (34). 2014. P. 48.
9. *Muradyan S. V.* Features of the Objective Side of the Corpus delicti provided for in Article 170 of the Criminal Code of the Russian Federation//Bulletin of Economic Security No.5. 2020. p. 143
10. *Gladkikh V. I.* Criminal-legal protection of land relations in the Russian Federation // Modern science: forecasts, facts, development trends. 2021. P. 736.

Статья поступила в редакцию 27.07.22; одобрена после рецензирования 20.08.22; принята к публикации 04.09.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 27.07.22; approved after reviewing 20.08.22; accepted for publication 04.09.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.